

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA OID INNOVATSION USULLAR VA TAJRIBALAR

Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi

Namangan davlat universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629851>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida ijtimoiy kompetensiyaning rivojlanishiga oid innovatsion usullar va tajribalar haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqotlar, maktabgacha ta'lim, o'quv mashg'ulot, tarbiyalanuvchi, tarbiyachi, malaka, qobiliyat, rivojlanish, muhit.

Аннотация. В статье представлена информация об инновационных методах и опыте, связанных с развитием социальной компетентности в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: исследование, дошкольное образование, обучение, ученик, педагог, компетентность, способность, развитие, среда.

Abstract. This article presents information on innovative methods and experiences related to the development of social competence in the preschool education system.

Keywords: research, preschool education, training, pupil, educator, competence, ability, development, environment.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2017-yil 9-sentabrdagi PQ3261-son va “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarorlariga asosan, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Shu bois rivojlantiruvchi ta'lim muhiti orqali bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik, ijtimoiy va jismoniy kompetensiyalarini rivojlantirish lozim.

Zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi - bolalarni ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirish, ularning ongida g'oyaviy bo'shliq bo'lmasligini ta'minlash hamda ijtimoiy-siyosiy jihatdan yetuk bo'lgan fuqarolarini tarbiyalashdir. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish rivojlanayotgan ta'limning asosiy dolzarbligi hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya deganda biz bola shaxsiyatining ajralmas sifatini tushunamiz. Ijtimoiy kompetensiya muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy, hissiy, kognitiv va xulq-atvor qobiliyatlaridan iborat.

Ijtimoiy kompetensiya bolalarning tengdoshlari va kattalar bilan mazmunli, o'zaro aloqada bo'lish qobiliyatini anglatadi. Bu o'zaro muloqot uchun kerak bo'lgan individual mahoratdir. Ijtimoiy kompetensiyaning uchta kichik yo'nalishi mavjud bo'lib, ular: moslashuvchan xulq-atvor, ijtimoiy ko'nikmalar, tengdoshlar va kattalarning qabul qilinishi (tengdoshlarning qabul qilinishi ko'pincha ijtimoiy kompetensiyani baholash uchun ishlatiladi).

Jahon miqyosida bola shaxsining xavfsiz muhitda rivojlanishini ta'minlash mamlakatda innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning sharti sifatida qaralmoqda. YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha xalqaro ta'lim konsepsiyasida “ijtimoiy institutlarning ta'limiy, madaniy va ma'rifiy salohiyatini rivojlantirish, hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini kuchaytirish”[1] dolzarb vazifa sifatida belgilangan.

Jumladan, xorijiy davlatlar ilg'or tajribasining tahlili zamonaviy MTTlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanib, bolaning ijobiy ijtimoiylashuvi imkoniyatlarini namoyon qilish, uning har tomonlama shaxsga oid ma'naviy-axloqiy va ongli rivojlanishi, maktabgacha yoshga oid tegishli faoliyat turlari asosida tashabbuskorligi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, muloqot doirasida kattalar va tengdoshlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini ochishga qaratilganligi hamda xorijiy tajribalardan samarali foydalanish[2] zarurligiga alohida ahamiyat berilmoqda.

Ma'lumki, 2019-yilda butun dunyoda Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyaning 30 yilligi nishonlandi. Konvensiya inson huquqlari bo'yicha eng keng ko'lamda ratifikatsiya qilingan xalqaro bitim bo'lib, u jahon miqyosida bolalarga nisbatan qarashlarni va munosabatlarni sezilarli darajada o'zgartirdi.

Konvensiyaga muvofiq, bolalar nafaqat passiv g'amxo'rlik ob'yekti sifatida, balki maxsus huquqlar to'plamiga ega shaxslar sifatida qaraladi. 1994-yildan beri, Konvensiyada ishtirok etuvchi davlat sifatida, O'zbekiston barcha bolalar huquqlarini, shu jumladan omon qolish, ta'lim olish, qadr-qimmatga ega bo'lish, shuningdek, zo'ravonlik va kamsitilishning har qanday shakllaridan himoya qilinish bo'yicha huquqlarini ta'minlashni o'z zimmasiga oldi.

O'zbekiston hukumati keng qamrovli ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarni boshlab yubordi va bolalar huquqlarini ilgari surish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bunday sa'y-harakatlarning barchasi mamlakatdagi bolalar va ayollarning vaziyatini xar tomonlama ko'rib chiqishga va tahlilga asoslangan bo'lishi zarurligini e'tirof etish tobora ortib bormoqda. Shu munosabat bilan, eng muhim ustuvor yo'nalishlarni, shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquqlarini yanada ilgari surish yo'lida yangi paydo bo'layotgan muammolarni aniqlash uchun, O'zbekistondagi bolalarning vaziyatini kompleks tahlil qilish ishlari amalga oshirildi. Tahlil natijalari UNISEFning «O'zbekistondagi bolalar vaziyatining tahlili»[3] nomli ma'lumotnomada chop etildi.

Ushbu hujjat 2030 yilgacha bo'lgan Milliy strategiyani ishlab chiqishga ham hissa qo'shadi va ko'mak beradi. Bu esa, 2030 yilgacha mo'ljallangan kun tartibining “Hech kimni ortda qoldirmaslik” tamoyiliga asoslanishi hamda inson kapitalini rivojlantirish va bolalar farovonligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratgan va sarmoyalar kiritgan holda, O'zbekistonni barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish sari yetaklashga xizmat qiladi.

Xorij olimlaridan I.S.Kon, A.V.Mudrik, V.S.Muxina, A.V.Petrovskiy va boshqa olimlar bolalarning ijtimoiylashuvi bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar. Ularning fikricha, bola ijtimoiylashuvi oiladan boshlanadi.

J.Piaje bola ijtimoiylashuvining muhim davrlarini ko'rsatib o'tadi, uning fikricha, “shaxsning bilish faoliyati kognitiv jarayonlar orqali yuz bergani uchun bolaning ijtimoiylashuvi jamiyat talablariga moslashadi, yangi tajribalar orqali muvozanatlashadi” [4].

“Bolalarda xulq-atvorni shakllanishi jamiyatdagi xulq-atvor me'yorlari va qoidalarini ongli ravishda bajarish ularni ijtimoiylashuv darajalaridagi zarur mezonlardan biri” - deb hisoblaydi yunon faylasufi Platon [4].

Amerikalik sotsiolog Margaret Midning ta'kidlashicha, bolalarni ijtimoiylashuvi turlicha madaniy ko'nikmalar hamda an'analarga tayangan jamiyatda amalga oshadi [5].

O‘zbekistonda ham bola shaxsining ijtimoiylashuvi, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolaning jamiyatga moslashuvining ijtimoiy pedagogik va psixologik asoslariga oid ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar yaratilgan.

N.Egamberdiyevaning «Ijtimoiy pedagogika» darsligida maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvi jarayoni, ijtimoiylashuv omillari, mexanizmlari va vositalari yoritib berilgan.

V.Karimova, F.Akramova va N.Lutfullayevalar tomonidan yaratilgan “Ijtimoiy psixologiya” nomli o‘quv qo‘llanmada shaxs rivojlanishida ijtimoiy psixologik muhitning o‘rni va ahamiyatni tahlil etilgan bo‘lib, unda ijtimoiy psixologik muhit deganda, o‘sha guruhning a‘zolari fikrlari, hissiyotlari, dunyoqarashi, ustanovkalar va o‘zaro munosabatlaridan iborat bo‘lgan emotsional-intellektual holati ekanligi qayd etilgan [5].

“Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish”[8] nomli metodik qo‘llanmada maktabgacha yoshdagi guruhda sub’ektiv rivojlanish muhitini tashkil qilishga qo‘yilgan talablar, odatdagi oilaviy muhit bilan taqqoslaganda, MTTdagi muhit jadal rivojlanib boruvchi, bolaning bilim va qiziqishlari, ixtiyoriy fazilatlarini, hissiyotlari paydo bo‘lishi va rivojlanishiga turtki bo‘lishi kerakligi qayd etilgan.

Muallif G.Toxirovaning ta’kidlashicha, ijtimoiylashuvi va shakllanishi maqsadga yo‘naltirilgan sharoitlarda o‘zaro ta’sir ko‘rsatish, muhitning bevosita ta’siri, stixiyali va uyushmaganlik elementlarida ko‘rinadi.

Ijtimoiylashuvning muvaffaqiyati kechishi xulq-atvorning o‘zgarishi va jamiyat talablariga rioya etish bilan bog‘liq bo‘lib, individ ijtimoiy sifatlar orqali shaxsiy tajribani kashf qiladi [8].

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolaning dastlabki ijtimoiy me’yorlarni qabul qilish va o‘zlashtirish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, bu quyidagi maqsad va vazifalarda ham o‘z ifodasini topgan:

-bolaning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga oid Davlat talablari asosida hamda MTT Davlat o‘quv dasturiga muvofiq uning har tomonlama va barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

-maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘quv-tarbiyaviy faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish;

-bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida oila va jamiyat bilan o‘zaro hamkorlikni tashkil qilish va amalga oshirish.

Bolaning jamiyatga moslashuvida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yaratilgan rivojlantiruvchi muhitning o‘rni katta bo‘lib, shaxs ijtimoiylashuvida yetakchi o‘rinni egallaydi. Ijtimoiy kompetensiyaning ta’lim tashkilotlarida rivojlantirib borilishi bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvining sharti va natijasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). 6p. 26 P.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi «Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5198-sonli Farmoni.
3. O‘zbekistondagi bolalar vaziyatining tahlili. BMTning Bolalar fondi tomonidan nashr etilgan ma’lumotnoma. UNISEF 2020 y. Toshkent. O‘zbekiston. E-mail: tashkent@unicef.org website:www.unicef.uz

4. Piaje J .Psixologiya intellekta Piter. 2003 -192 s.
5. Vigotskiy L.C. Voprosi detskoy psixologii –SPB.:
6. Mid.M.Kultura i mir detstvo. –M.: Nauka, 1988, 57 s.
7. Karimova V., Akramova F. va boshqalar. Ijtimoiy psixologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU. -2011 y. – 154 b.